

MEGACEPHALA (GRAMMOGNATHA) EUPHRATICA QO'NG'IZINING JANUBIY OROL BO'YI HUDUDIDAGI TARQALISHI (COLEOPTERA: CICINDELIDAE).

Sh.R.Madireymov

Berdaq nomidagi Qoraqalpoq davlat universiteti, Nukus

shinpolatmadireymov1080@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15104727>

Megacephala euphratica qo'ng'izi Misr, Yaqin Sharq va Markaziy Osiyodagi tarqalishi tahlil qilinib, uning pastki turlari bo'yicha mahalliy uchrashuv joylari keltirilgan. M. e. euphratica uchun yangi uchrashuv joylari quyidagilardir: Turkiya (Egey sohilida Izmir-Selçuk hududi, O'rta yer dengizi sohilida Göksu, Seyhan/Ceyhan va Asi daryolari deltalarida), Suriya (Dayr az Zor), Saudiya Arabistoni (Riyod va Burayda ichki hududlari). M. e. armeniaca uchun yangi uchrashuv joyi Qozog'iston (Aydarko'l) va Qoraqalpog'iston(Xo'jayli) .

Eng so'nggi bor Megacephala euphratica ning O'rta yer dengizi va Shimoliy Afrikadagi tarqalishi CASSOLA (1981) tomonidan qayta ko'rib chiqilgan. Biroq, CASSOLA ning tarqalish xaritasi ushbu e'tiborga sazovor yo'lbars qo'ng'izining ulkan arealining faqat g'arbiy qismini (Marokash va Ispaniyadan Isroilgacha bo'lgan hududni) qamrab olgan. Janubiy Orol bo'yi hududi bo'yicha esa hech qanday ma'lumot keltirilmagan. Ushbu tadqiqotning maqsadi – Megacephala euphratica ning Janubiy Orol bo'yi hududidagi tarqalishini aniqlash, mavjud ma'lumotlarni umumlashtirish va turning ushbu hududdagi areali haqida umumiy ma'lumot taqdim etishdir.

Subspetsifik bo'linish bo'yicha men WERNER (1999) tasnifiga amal qilaman. U yaqinda Tetracha euphratica var. nigra (Horn, 1899, tip hududi: Qohira) va Megacephala euphratica aida (Mandl, 1959, tip hududi: Jibuti) nomzod subspeciesi bilan sinonimlashtirilganini qayd etgan. Shunga ko'ra, M. euphratica faqat ikki subspetsiyaga ega: O'rta yer dengizi va Arabiston yarim orolida tarqalgan nomzod subspetsiyasi hamda asosan Markaziy Osiyoda uchraydigan M. e. armeniaca (Castelnau, 1834). Ushbu subspetsiyalar dorsal ranglanishi bilan ajralib turadi: M. e. euphratica metall yashil rangda bo'lsa, M. e. armeniaca moviy-yashil tusga ega. Ushbu tadqiqot Janubiy Orol bo'yi hududi uchun Megacephala euphratica ning subspetsifik tarkibini aniqlashga qaratilgan bo'lib, turning aynan qaysi subspetsiyasi ushbu hududda tarqalganini aniqlash va ularning morfologik xususiyatlarini tavsiflash muhim ilmiy vazifa hisoblanadi.

Natijalar va muhokama M. euphratica ning ikki subspetsiyasi mavjud bo'lib, ular quyidagicha ajratiladi: M. e. euphratica va M. e. armeniaca. Ushbu subspetsiyalar dorsal ranglanishi bilan ajralib turadi: M. e. euphratica metall-

yashil, M. e. armeniaca esa moviy-yashil tusga ega. Janubiy Orol bo'yi hududidan olingan namunalar ushbu turning tarqalish doirasini kengaytirish uchun muhim ahamiyat kasb etadi. Tadqiqot natijalariga ko'ra, turning ikkala subspetsiyasi ham ushbu hududda uchrashi mumkinligi aniqlangan.

Ushbu tadqiqot *M. euphratica* ning Janubiy Orol bo'yi hududidagi tarqalishini o'rganishga qaratilgan. Olingan natijalar shuni ko'rsatadiki, bu tur ushbu hududda ham uchraydi va ekologik jihatdan moslashuvchan hisoblanadi. Turning ikkala subspetsiyasi ham ushbu hududda uchrashi mumkinligi aniqlangan bo'lib, bu uning geografik tarqalishini kengaytirish nuqtai nazaridan muhimdir. Tadqiqot natijalari Janubiy Orol bo'yi hududidagi entomofauna tarkibini aniqlash va kelajakdagi ekologik tadqiqotlar uchun muhim ahamiyatga ega.

Kelgusida ushbu turning populyatsiya dinamikasi, yashash muhiti va antropogen omillarga ta'siri chuqurroq o'rganilishi zarur. Bundan tashqari, turning genetik xilma-xilligi va ekologik moslashuvchanligi bo'yicha qo'shimcha tadqiqotlar olib borish lozim.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. ALFIERI, A. (1975): The Coleoptera of Egypt. - Mémoires de la Société Entomologique d'Egypte 5, Cairo.
2. AL-HOUTY, W. (1989): Insect fauna of Kuwait. - University of Kuwait, 187 pp.
3. BEDEL, L. (1895-1914): Catalogue raisonné des Coléoptères du Nord de l'Afrique (Maroc, Algérie, Tunisie et Tripolitaine) avec notes sur la faune des îles Canaries et de Madère. - L'Abeille, 280 pp.
4. CASSOLA, F. (1981): Studi sui Cicindelidi XXXVII: Una notevole aggiunta alla fauna di Creta: *Megacephala euphratica* DEJEAN (Coleoptera, Cicindelidae). - *Fragmenta Entomologica* 16(1): 25-30, Roma.
5. CASSOLA, F. (1999): Studies on tiger beetles. CVII. The cicindelid fauna of Anatolia: faunistics and biogeography (Coleoptera, Cicindelidae). - *Biogeographia* 20 (Biogeografla dell'Anatolia): 229-276, Siena.
6. Duysengaliev E. S., Juginisov T. I., Isaeva S. T. Qoraqalpog'iston Respublikasi Cho'l Hududlari Uzun Shoxli Qo'ng'izlarining *Neoplocaederus scapularis* (Coleoptera: Cerambycidae) Bioekologik Xususiyatlari //Actual problems and prospects of the study of the fauna. – 2024. – T. 1. – №. 01.
7. Жугинисов т. и. и др. Қорақалпоғистонда доминант тур ксилофаг-ҳашаротлар фенологик календари //министерство высшего и среднего специального образования республики узбекистан каракалпакский государственный университет имени бердаха. – с. 215

8. KORELL, A. (1988): Die Cicindeliden (Coleoptera) Anatoliens. Vorarbeiten für eine Faunistik nebst taxonomischen und systematischen Anmerkungen. - Entomologica Basiliensia 12: 93- 111, Basle

